

**РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА**

- Аляви А.,**
Академик,
*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицин-
ской реабилитации*
- Туляганова Д.,**
Доктор медицинских наук
*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицин-
ской реабилитации*
- Далимова Д.,**
Кандидат медицинских наук
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан
- Хан Т.,**
Младший научный сотрудник
*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицин-
ской реабилитации*
- Раджабова Д.,**
Младший научный сотрудник
*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицин-
ской реабилитации*
- Аширбаев С.**
Лаборант
*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапия и медицин-
ская реабилитация*

**THE ROLE OF SOME POLYMORPHISMS IN THE COURSE OF ISCHEMIC HEART DISEASE
ASSOCIATED WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS**

- Alyavi A.**
Academician,
Republican Specialized scientific practical medical center of therapy and medical rehabilitation
- Tulyaganova D.,**
DSc,
Republican Specialized scientific practical medical center of therapy and medical rehabilitation
- Dalimova D.,**
candidate of medical sciences
Center of Advanced Technolgies under Ministry of Innovational Development of the Republic Uzbekistan
- Khan T.,**
Junior researcher
Republican Specialized scientific practical medical center of therapy and medical rehabilitation
- Rajabova D.,**
Junior researcher
Republican Specialized scientific practical medical center of therapy and medical rehabilitation
- Ashirbaev S.**
Laboratory assistant
Republican Specialized scientific practical medical center of therapy and medical rehabilitation

Аннотация

Определение локуса ишемической болезни сердца (ИБС) стало знаковым открытием в генетике сердечно-сосудистых заболеваний. Как и многие другие важные достижения в науке, оно было обусловлено достижениями в области технологий, в данном случае доступностью плотных генных массивов. Эти массивы сделали возможным изучение генетической изменчивости на уровне всего генома с разумным охватом.

Это позволило использовать безгипотезные подходы к изучению генетических компонентов заболеваний с использованием исследований ассоциаций по всему геному (GWAS). На сегодняшний день GWAS оказались чрезвычайно успешными в выявлении новых генетических факторов для многих признаков заболеваний

Abstract

The identification of the coronary heart disease (CHD) locus was a landmark discovery in the genetics of cardiovascular disease. Like many other important advances in science, it was facilitated by advances in technology, in this case the availability of dense gene arrays. These arrays have made it possible to study genetic variation at the genome-wide level with reasonable coverage.

This has enabled hypothesis-free approaches to studying the genetic components of disease using genome-wide association studies (GWAS). To date, GWAS have been extremely successful in identifying new genetic factors for many disease traits

Ключевые слова: полиморфизм, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, ADIPOQ, CDKN2B-AS1

Keywords: polymorphism, coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, ADIPOQ, CDKN2B-AS1.

Локус Chr9p21 представляет собой набор гаплотипов, содержащий множество однонуклеотидных полиморфизмов, находящихся в тесном неравновесии по сцеплению, и охватывающий участок ДНК длиной около 50 кб. Аллель риска встречается часто, его частота составляет 50%. Передаваемое увеличение риска ИБС составляет около 30 % и 60 % для носителей 1 и 2 аллелей, соответственно. Интересно, что риск не зависит от обычных факторов риска ИБС, таких как гипертония или гиперлипидемия. В этом контексте важно также отметить, что локус Chr9p21 действует независимо от близко расположенного локуса сахарного диабета. Последний расположен в соседнем блоке гаплотипов на хромосоме 9p21, более удаленном от области ИБС. В совокупности эти результаты позволяют предположить, что Chr9p21 может влиять на атеросклероз через совершенно новый механизм.

Образование бляшек – патогномичный признак атеросклероза, вызванного нарушением работы эндотелиальных клеток, которые, как было показано, регулируются длинными некодирующими РНК (lncRNAs). LncRNA состоят более чем из 200 нуклеотидов, и в последнее время появились исследования, подчеркивающие их ключевую роль в различных сердечно-сосудистых заболеваниях и опухолях. LncRNA cyclin-dependent kinase inhibitor 2B antisense RNA 1 (CDKN2B-AS1), также известная как ANRIL, экспрессируется преимущественно в тканях, ассоциированных с ишемической болезнью сердца, включая кардиомиоциты, эндотелиальные клетки сосудов и человеческие моноцитарные макрофаги. Имеются данные, свидетельствующие о том, что варианты lncRNA CDKN2B-AS1 играют критическую роль в развитии различных заболеваний, включая атеросклероз, диабет и некоторые виды рака. В частности как результат взаимодействия между lncRNA CDKN2B-AS1 и дезинтегрином и металлопротеазой 10 (ADAM10), которое было определено с помощью первоначальной метилирование-специфической ПЦР (MS-PCR) с последующим подтверждением анализом иммунопреципитации хроматина (CHIP). ADAMs – это мембраносвязанные ферменты, которые могут отщеплять или расщеплять различные молекулы клеточной поверхности, такие как молекулы адгезии, цитокины/хемокины и факторы роста, что может свидетельствовать о причастности ADAM к различным метаболическим и воспалительным заболеваниям, таким как атеросклероз, диабет, ревматоидный артрит.

Как член семейства белков с доменом интегринов и металлопротеиназ, была выявлена тесная взаимосвязь между ADAM10 и нейровоспалительным ответом. С другой стороны, ДНК-метилтрансфераза 1 (DNMT1) принадлежит к семейству ДНК-метилтрансфераз, которые могут регулировать метилирование ДНК. Более того, прогрессирование атеросклероза тесно связано с провоспалительной активацией макрофагов, т.е. регулируется DNMT1. Существующие литературные данные свидетельствуют о том, что ADAM10, медиатор функции эндотелиальных клеток, регулируемый фактором роста эндотелия сосудов, тесно связан с развитием атеросклероза. Основные наблюдения показали, что сверхэкспрессированная CDKN2B-AS1 потенциально может способствовать оттоку холестерина при атеросклерозе путем снижения регуляции ADAM10 через DNMT1-опосредованное метилирование ДНК ADAM10.

В исследованиях было показано, что уровень CDKN2B-AS1 снижен в тканях атеросклеротической бляшки и в макрофагах THP-1, подвергшихся воздействию окси-ЛПНП. Было показано, что некоторые lncRNA играют важнейшую роль в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и атеросклероз. Например, варианты в lncRNA CDKN2B-AS1 были связаны с развитием ишемической болезни сердца. Были получены данные, подтверждающие наличие низкой экспрессии CDKN2B-AS1 в тканях клинических атеросклеротических бляшек, а также выяснена потенциальная антиатерогенная роль CDKN2B-AS1. В соответствии с результатами исследования, сообщалось, что предрасположенность к коронарному атеросклерозу и прогноз прогрессирования заболевания связаны с метаболизмом внеклеточного матрикса и фиброгенезом, в которых CDKN2B-AS1 играет важную роль. Кроме того, результаты текущего исследования показали, что ADAM10 высоко экспрессируется в тканях атеросклеротической бляшки и в макрофагах THP-1, подвергшихся воздействию окси-ЛПНП. Многие ADAM были связаны как с ранними, так и с поздними стадиями атеросклероза, и, например, повышение уровня ADAM10 было обнаружено в тканях нестабильных атеросклеротических бляшек.

Согласно результатам предыдущего исследования, аномальная экспрессия ADAM10 играет важную роль в прогрессировании атеросклероза, а также в воспалительном процессе макрофагов.

Данные, полученные в ходе исследования, позволили выявить взаимосвязь, при которой сверхэкспрессия lncRNA CDKN2B-AS1 индуцировала метилирование гена ADAM10 для подавления его экспрессии, что указывает на основной механизм регуляции CDKN2B-AS1 при атеросклерозе. lncRNA CDKN2B-AS1 привлекала DNMT1 в промоторную область ADAM10, инициировала метилирование и подавляла экспрессию ADAM10, тем самым уменьшая атеросклероз и способствуя оттоку холестерина. ADAM10 в лейкоцитах ассоциируется с воспалением, тем самым оказывая влияние на уменьшение рекрутирования воспалительных клеток. Сверхэкспрессия CDKN2B-AS1 привела к снижению экспрессии ADAM10, а восстановление ADAM10 отменило эффект ингибирования, вызванный CDKN2B-AS1, на уровни ТГ и ЛПНП, что указывает на то, что CDKN2B-AS1 может подавлять атеросклероз путем ингибирования экспрессии ADAM10.

Кроме того, было показано, что IL-1 β и TNF- α являются провоспалительными медиаторами, играющими важную роль в развитии атеросклеротических поражений. Одновременно с этим уровни IL-1 β и TNF- α в группе CDKN2B-AS1 значительно снизились, что свидетельствует о том, что CDKN2B-AS1 может подавлять атеросклеротический воспалительный ответ. В то же время развитие атеросклероза тесно связано с иммунной системой, в которой важную роль играют как мiPHK, так и lncRNA. Имеются данные о том, что lncRNA способны регулировать функцию стенки сосудов, липидный обмен, активацию макрофагов, а также воспалительный ответ. С другой стороны, широкогеномные исследования ассоциаций показали, что CDKN2B-AS1 содержит множество маркеров ишемической болезни сердца, а также сообщения о разрушении гена CDKN2B в опухолях, что подчеркивает его жизненно важную роль в регуляции клеточного цикла. В соответствии с вышеупомянутыми литературными данными, в нашем исследовании было установлено, что сверхэкспрессия CDKN2B-AS1 может снижать экспрессию ADAM10, тормозить прогрессирование атеросклероза и способствовать оттоку холестерина через связывание с DNMT1.

В дополнение к модифицируемым факторам риска, генетические факторы также могут предрасполагать людей к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ген адипонектина человека, известный как ADIPOQ, ранее называемый Acrp 30 (белок, связанный с комплементом адипоцитов, 30 кДа), APM1 (наиболее распространенный генетический транскрипт жировой ткани) и GBP28 (желатинсвязывающий белок, 28 кДа), расположен в хромосоме 3q27, имеет структурную гомологию с коллагеном VII и IX, фактором комплемента C1q и семейством ФНО. Наиболее широко изученным полиморфизмом в гене адипонектина является вариант AdipoQ +276G>T (rs1501299), расположенный в интроне 2 и являющийся результатом замены G на T. Было обнаружено, что варианты адипогена связаны с ожирением, маркерами метаболического синдрома и

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только в нескольких предыдущих исследованиях изучалась связь полиморфизма AdipoQ (rs1501299) с сопутствующим наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показали связь полиморфизма AdipoQ с сахарным диабетом 2 типа.

Перекисное окисление липидов и окисление ЛПНП, индуцируемые активными формами кислорода, являются ранним событием в формировании атеросклеротических поражений. Малоновый диальдегид (MDA), который является одним из продуктов перекисного окисления липидов, был наиболее широко изученным маркером. Его повышенный уровень указывает на индекс оценки окислительного стресса. Соответственно, в настоящем исследовании наблюдалась значительная разница в средних уровнях MDA как маркера окислительной модификации липидов, когда случаи сравнивались с контрольными. Аналогичным образом, значительное повышение уровней MDA также наблюдалось Sowmya et al.. В другом исследовании Bhargava et al. сообщалось о повышенных уровнях MDA у пациентов с ИБС и ССЗ с гипергомоцистемией.

Для другого изученного прооксидантного карбонилпротеина ЛПНП значительная разница в средних уровнях вновь наблюдалась у субъектов с ССЗ по сравнению с субъектами без ССЗ. Аналогичным образом, повышенные уровни карбонильного белка также наблюдались у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в исследовании, проведенном Lopes et al.. В другом исследовании, проведенном Джавалекаром и соавт. сообщалось об увеличении содержания карбонила белка в экстракте эритроцитов у пациентов с ИБС, АГ и цереброваскулярными заболеваниями по сравнению с контрольной группой. Это говорит о том, что повышенный уровень карбонильного белка может быть связан с клиническими осложнениями. Внеклеточная супероксиддисмутаза (СОД) является секреторирующим гликопротеином и мощным антиоксидантом, уровень которого в кровеносных сосудах находится на высоком уровне, что позволяет подавлять окислительный стресс в нормальных условиях. Результаты настоящего исследования подтверждают эту теорию, поскольку было обнаружено, что повышенное перекисное окисление липидов было связано со снижением активности эндогенного антиоксидантного фермента СОД. Настоящее исследование выявило снижение средних уровней СОД у испытуемых с ССЗ по сравнению с испытуемыми без ССЗ. Это снижение активности СОД может быть связано с воздействием на СОД повышенного количества свободных радикалов, образующихся из кислорода. Потому что супероксиданион, который является основной формой кислорода, вступает в реакцию с радикалом оксида азота, образуя пероксинитрит – свободный радикал, вызывающий окислительный стресс и повреждение клеток. Гуманова и др. в своем исследовании обнаружили, что более высокие уровни оксида азота (NO) в значительной степени связаны с поражениями коронарных артерий, хотя в некоторых

исследованиях сообщалось о повышенной активности СОД у пациентов с ишемической болезнью сердца. С другой стороны, другие исследования, аналогичные нашему, выявили снижение активности СОД. Сравнение частоты аллелей полиморфизма AdipoQ(1501299) с другими популяциями мира показало, что в нынешней популяции пенджабцев частота минорных аллелей гена ADIPOQ, о которой сообщалось, была довольно схожей (29,5%) с частотой, о которой сообщалось в японской популяции (29,7%); у греческих женщин (28%); и у китайских подростков (30,6%). Согласно анализу рецессивной модели, полиморфизм ТТ генотипа ADIPOQ(rs1501299) обеспечивал значительный риск, в 9 раз превышающий предрасположенность к ССЗ.

В настоящей исследуемой популяции с ССЗ частота носительства аллеля Т была выше по сравнению с субъектами без ССЗ. Филиппи и соавт. наблюдали повышенный риск развития ИБС с этим аллелем в итальянской популяции. Исследование, проведенное Ghattas et al., также показало, что генотип ТТ полиморфизма AdipoQ(rs1501299) был связан с повышенным риском развития ИБС в египетской популяции. В другом исследовании Tong et al., посвященном населению Китая, вариант AdipoQ (rs1501299) также был положительно связан с повышенным риском ИБС. Мохам-Мадзаде и др. выявили на изученной ими популяции иранцев, что как генотипы GT, так и генотип ТТ с аллелем Т SNP rs1501299 были связаны с повышенным риском ИБС. Кроме того, они также наблюдали, что частота аллеля Т у пациенток с САД была значительно выше, чем у контрольных субъектов. Напротив, Qi et al. сообщили, что rs1501299 был достоверно связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 45% по результатам исследования здоровья медсестер. Снижение риска у гомозиготных носителей аллеля Tallele по сравнению с носителями аллеля G также наблюдалось в кавказской популяции Васси и соавт.. Широко сообщалось об ассоциациях различных генов-кандидатов с предрасположенностью к ССЗ, и полиморфизм во множестве генов был связан с дифференциальными эффектами липидного обмена при этом заболевании. Адипонектин ослабляет экспрессию рецептора-поглотителя класса А в макрофагах человека и ингибирует трансформацию макрофагов в пенистые клетки. Модифицированные частицы ЛПНП не связываются непосредственно с эндогенным рецептором ЛПНП и, следовательно, не выводятся из кровообращения с помощью этого механизма. Они легче проникают в интиму артерий и легче окисляются, вероятно, потому, что обладают меньшей антиоксидантной защитой. Окисленные ЛПНП состоят из многочисленных модифицированных липидных и белковых молекул. Таким образом, они поглощаются макрофагальными рецепторами-поглотителями, ускоряющими образование пенистых клеток. В настоящем исследовании, когда испытуемые были разделены в соответствии с липидемическим статусом на лиц с нормолипиде-

мией и гиперлипидемией, распространенность Таллеле была выше в этих случаях по сравнению с контрольной группой. Интересно, что носители Т нормолипидемических гомозигот с ССЗ по рецессивной модели имели больший риск (≈ 11 раз) в отношении предрасположенности к ССЗ по сравнению с гиперлипидемическими (≈ 8 раз) субъектами с ССЗ по сравнению с контрольной группой. Это указывает на то, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний начинается раньше, даже когда липиды в норме, что указывает на вовлечение окислительного стресса как раннего события в атеросклеротический процесс, что также доказано другими исследованиями. Amrita, Juot, et al. отмечает что, не только гиперлипидемические ТТ-гомозиготы, но и нормолипидемические ТТ-гомозиготы были связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Окислительный стресс является основным регулятором различных систем передачи сигналов, участвующих в атеросклеротическом сосудистом воспалении и на протяжении всего процесса образования жировых прожилок и поражений, прогрессирующих до окончательного разрыва бляшки. На клеточном и молекулярном уровнях адипонектин выполняет противовоспалительную, антиоксидантную и антиапоптотическую функции, тем самым смягчая ключевые механизмы, лежащие в основе патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный окислительный стресс и снижение антиоксидантной активности или и то, и другое вместе являются основными механизмами, участвующими в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Свободные радикалы кислорода образуются особенно на ранних стадиях ИМ, и снижение активности СОД может быть связано с эффектом увеличения содержания свободных радикалов, образующихся из кислорода, в СОД. Таким образом, эти результаты позволяют предположить, что окислительный стресс может влиять на инициацию и прогрессирование атерогенеза у пациентов с ССЗ.

Нынешний процесс перехода к рациональному питанию способствует дальнейшему ускорению возникновения метаболических нарушений, как и ряд факторов окружающей среды, которые приводят к диагностике хронических заболеваний, поскольку диета с низкой питательной ценностью, возможно, связана с распространенностью метаболического синдрома. В дополнение к этим факторам метаболический синдром также может быть связан с генетическими факторами, полиморфизм ADIPOQ + 45T> G был связан с уровнем адипонектина в сыворотке крови, чувствительностью к инсулину и ожирением, которое влияет на уровень адипонектина, выступающего в качестве защитного фактора от сердечно-сосудистых заболеваний.

Адипонектин является наиболее распространенным в количественном отношении адипокином, секретлируемым адипоцитами, который, как известно, регулирует чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы, а концентрация адипонектина снижается у лиц с ожирением.

Активность адипонектина в эндотелиальных клетках сосудов, клетках гладкой мускулатуры,

макрофагах и метаболизме липидов, а также глюкозы обеспечивает защиту от метаболического синдрома и ожирения.

Адипонектин кодируется геном, содержащим адипонектин C1Q и коллагеновый домен (ADIPOQ), который расположен на хромосоме 3q27. Синтез адипонектина имеет сильный генетический компонент, наследуемость которого оценивается выше 70%.

Наиболее распространенным однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) этого гена является rs266729(-11,377C>G), он расположен в проксимальной промоторной области гена ADIPOQ. Литературные данные указывают на то, что полиморфизм ADIPOQ rs266729 функционально регулирует активность промотора адипонектина и уровни адипонектина. Более того, было обнаружено, что ADIPOQ rs266729 коррелирует с уровнем циркулирующего адипонектина при ожирении. Было идентифицировано, что этот вариант ADIPOQ связан с высоким индексом массы тела, инсулинорезистентностью и диабетической нефропатией. Влияние снижения веса или диетических вмешательств на метаболическую реакцию с учетом этого SNP в литературе мало. Например, финское исследование по профилактике диабета (европеоидная популяция) показало, что генетический вариант гена ADIPOQ rs266729 способствует изменению массы тела и концентрации адипонектина в сыворотке крови. Hsiao et al. показывают, что этот генетический вариант может способствовать снижению веса в ответ на прием противоопухолевого препарата, такого как сибутрамин. Недавнее исследование 10 продемонстрировало, что аллель этого генетического варианта является предиктором улучшения липидного профиля после снижения веса после бариатрической операции.

Не носители G-аллеля показали лучшую реакцию на уровни глюкозы, НОМА-IR, инсулина, общего холестерина, холестерина ЛПНП и адипонектина, чем носители G-аллеля после обеих диет.

Таким образом, впервые было сообщено об ожидаемом открытии, заключающемся в том, что этот вариант гена ADIPOQ может играть важную роль в модулировании результатов лечения с помощью диетических вмешательств. Есть несколько исследований, показывающих связь между rs266729 и ожирением и связанными с ним патологиями, такими как сахарный диабет 2 типа и метаболический синдром, но существует мало данных о влиянии потери веса на эту связь при разработке интервенционных программ. В литературе описано пять вариантов вмешательства, два исследования были проведены с нехирургическим вмешательством и три после бариатрической операции. Первое нехирургическое исследование было проведено с использованием препарата против ожирения (сибутрамин). Сяо и соавт. сообщили о значительно большей потере веса для ADIPOQ rs266729 Генотип СС по сравнению с группой плацебо в течение 12-недельного периода. В это исследование были включены пациенты неевропеоидного происхождения: 44 в группе плацебо и 87 в группе сибутрамина

с 10 мг в день. Фактически, исследуемая популяция отличалась от нашей схемы, и снижение веса было выше (на 7,9 кг), чем наши данные. Авторы показали, что носители аллеля G имели более высокий вес после 4-летнего наблюдения, а аллель С был связан с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа. Этот любопытный результат, ассоциация более высокой массы тела после лечения и более низкого уровня сахарного диабета, таким образом, позволяет предположить, что влияние этого варианта ADIPOQ на метаболизм глюкозы не зависит от его влияния на массу тела.

Первое хирургическое интервенционное исследование было проведено с использованием Рука и гастроэнтеростомия. В рамках проекта 60 пациентов с патологическим ожирением были обследованы через 32 месяца, лица с Аллель С был более склонен к снижению уровня холестерина ЛПНП (-43%) после бариатрической операции по сравнению с (-18%) у носителей аллеля G. Снижение уровня холестерина ЛПНП в этом исследовании было выше, чем наши результаты (5%), возможно, связано с большей потерей веса после бариатрической операции (35%), чем в нашей работе с вмешательством в питание (5%). В этом хирургическом вмешательстве, потеря веса была одинаковой у обоих генотипов после бариатрической операции, как показало наше диетическое исследование. Более того, в этих трех предыдущих исследованиях уровень адипонектина не измерялся после потери веса.

Первое исследование, в котором оценивалось влияние этого полиморфизма и потери веса на уровни адипонектина, было проведено Poitou et al. Эти авторы сообщили, что вариант rs266729 не оказал существенного влияния на концентрацию циркулирующего адипонектина у 65 пациентов с ожирением перенес операцию по бандажированию желудка через 12 месяцев. Однако липидный профиль и метаболизм глюкозы в этом исследовании не измерялись. Де Луис и соавт. провели другое исследование, в котором оценивали уровни адипонектина. В этом трехлетнем интервенционном исследовании с билиопанкреатическим отведением концентрация адипонектина увеличилась после снижения веса у пациентов с СС, чего не наблюдалось у носителей аллеля G.

Кроме того, у пациентов с генотипом СС также наблюдалось лучшее улучшение липидного профиля, уровня инсулина и НОМА-IR, чем у носителей G-аллеля. Потенциальные физиологические механизмы, объясняющие зависимость эффекта потери веса между этими генетическими вариантами и метаболическими параметрами, остаются неизвестными. ADIPOQ кодирует адипонектин, экспрессируемый исключительно как в коричневой, так и в белой жировой ткани. Недавние результаты показали, что аллель G изменяет последовательность для одного сайта связывания белка, стимулирующего транскрипцию, и вторично снижает активность промотора адипонектина. Кроме того, некоторые исследования показали, что существует связь между адипонектином и массой жировой

ткани и предположил, что секреция адипонектина и его циркулирующие уровни были обратно пропорциональны количеству жира в организме(65). Возможно, какой-то молекулярный путь связывает этот генетический вариант ADIPOQ ген, отвечающий за адипогенез и секрецию адипокинов. Второй потенциальной гипотезой, объясняющей эти ассоциации, является взаимодействие генов и питательных веществ. Фергюссон и др. продемонстрировали, что аллель G для этого SNPs был идентифицирован как имеющий степень резистентности к инсулину и был высоко чувствителен к различиям в насыщенных жирных кислотах плазмы. В других в исследовании сообщалось о взаимодействии гена и питательных веществ между вариантом rs266729 гена ADIPOQ и процентным содержанием энергии, получаемой из пищевых жиров в рационе. Возможно, пищевые жирные кислоты могли бы модулировать вовлечение гена адипонектина и его рецепторов в нижестоящие пути.

Некоторые однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) были связаны с уровнями адипонектина в сыворотке. Однако существует противоречие между ассоциацией этих генетических вариантов и уровнями адипонектина. Эти расхождения могут быть связаны с взаимодействием между этими генетическими вариантами и питательными веществами. В частности, неоднородность реакции на жирные кислоты рыбьего жира в разных группах пациентов была объяснена генетическими вариациями⁸.

Более того, ненасыщенные жирные кислоты (полиненасыщенные и мононенасыщенные) являются важными лигандами для фактора транскрипции PPAR-gamma16, который усиливает экспрессию гена ADIPOQ 17 и повышает уровень адипонектина. Таким образом, на уровень адипонектина может влиять взаимодействие между SNP ADIPOQ, (и) потреблением с пищей полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)18 и мононенасыщенных жирных кислот (MUFAs). Однако другие компоненты рациона, такие как пищевые волокна из цельнозерновых продуктов, продукты с низким гликемическим индексом, ограничение калорийности и соотношение между ненасыщенными жирами и низким содержанием углеводов может влиять на уровень адипонектина.

Жировая ткань выделяет различные про- и противовоспалительные адипокины, которые регулируют воспаление и инсулинорезистентность; индуцированная ожирением инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа могут частично быть результатом дисбаланса в экспрессии анти- и провоспалительных адипокинов. Адипонектин - это противовоспалительный гормон, который, как было показано, повышает чувствительность к инсулину за счет усиления окисления жирных кислот и ингибирования метаболизма глюкозы в печени.

Было оценено влияние других стратегий снижения веса с использованием эффектов гена ADIPOQ на метаболические параметры. Например, генотип GG у пациентов с патологическим ожирением связан с повышением уровня адипонектина и более выраженным снижением уровня HOMA-IR и

инсулина после массивной потери веса с помощью операции по удалению билиопанкреатической артерии и 3-летнего наблюдения. Точные молекулярные механизмы, ответственные за взаимодействие между потреблением с пищей различных профилей ненасыщенных жирных кислот и этот генетический вариант (rs1501299) оставался неясным. D.A. de Luis et al. (была высказана гипотеза об активации PPAR-гамма ненасыщенными жирными кислотами, этот факт увеличивает экспрессию гена ADIPOQ и уровни адипонектина в сыворотке крови, а также (а) неизвестное нарушение равновесия связи между элементом ответа пролифератора пероксисом и геном ADIPOQ. Во-вторых, возможно, этот SNP может непосредственно влиять на метаболическую реакцию, некоторые исследования показали связь этого SNP с уровнями холестерина ЛПНП40,41 и кровяным давлением. В-третьих, аллель T гена ADIPOQ rs1501299 может изменять последовательность одного из сайтов связывания белка, стимулирующего транскрипцию, и снижают активность промотора адипонектина.

Способ расширения жировой ткани (увеличение размеров, гипертрофия и/или количества клеток, гиперплазия) может регулировать синтез и секрецию адипонектина. Дроле и соавт. продемонстрировали обратную зависимость между средним диаметром адипоцитов и секрецией адипонектина. Гипертрофия жировой ткани приводит к состоянию гипоксии адипоцитов, приводящему к высвобождению воспалительных цитокинов и ингибированию мРНК адипонектина. Кроме того, было показано, что активность промотора гена APN подавлялась гипоксией и TNF- α .

Адипонектин играет важную роль в регулировании уровня глюкозы и окисления жирных кислот. Многочисленные исследования оценивали связь между полиморфизмом rs2241766 в гене адипонектина (ADIPOQ) и предрасположенностью к ожирению.

Ген ADIPOQ рассматривался как единственный основной ген адипонектина плазмы. Адипонектин секретируется главным образом жировой тканью и, как полагают, опосредует повышенное фосфорилирование и активность активируемой AMP протеинкиназы (АМРК), а также активность рецептора, активируемого пролифератором пероксисом (PPAR α), путем связывания с рецепторами адипонектина (AdipoR1 и AdipoR2), активируя окисление жирных кислот и поглощение глюкозы как в скелетных и сердечных мышцах. Мыши с дефицитом адипонектина проявляют инсулинорезистентность, и сообщалось, что замена адипонектина у людей является многообещающим методом профилактики и/или лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа. Интересно, что уровень адипонектина в плазме крови был ниже у лиц с ожирением, чем у худощавых испытуемых, и мог быть значительно повышен при потере веса. Эти исследования предполагают, что адипонектин участвует в развитии ожирения.

Уровни адипонектина в плазме показали высокую наследуемость, и мета-анализ GWAS определил, что только локус ADIPOQ оказывает важное влияние на уровни адипонектина в плазме. Сообщалось, что вариант ADIPOQ-rs2241766 G/T связан с уровнем адипонектина. Исследования показали, что эта синонимичная мутация может влиять на устойчивые уровни мРНК, изменяя сплайсинг или стабильность РНК, что позволяет предположить аллель-специфичную дифференциальную экспрессию адипонектина. Стационарные уровни мРНК, транскрибируемые аллелем G, были выше, чем уровни, транскрибируемые аллелем T в жировой ткани гетерозиготных субъектов, и многомерный линейный регрессионный анализ с поправкой на возраст и пол показал, что доза аллеля G была связана со снижением ИМТ примерно на 1,12 кг/м² население на Тайване. Таким образом, предположение о том, что полиморфизм ADIPOQ-rs2241766 G/T может быть связан с ожирением, является обоснованным.

Аллель G, по-видимому, является одним из генетических факторов риска предрасположенности к ожирению в общих исследованиях, особенно в китайских исследованиях. Адипонектин также рассматривался в качестве маркера метаболического синдрома (MetS). Мета-анализ, включающий 13 исследований с 2684 случаями и 2864 контрольными группами в китайской популяции, был проведен для выявления ассоциации варианта rs2241766 с метаболическим синдромом, и результаты подтвердили, что частота аллеля G у пациентов с метаболическим синдромом была значительно выше, чем у контрольной группы (29,8% против 23,3%, или $p = 0,033$).

В китайской погруппе по данным Wu J et al. значимой связи обнаружить не удалось.

ФНО- α генерирует набор реакций либо самостоятельно, либо посредством взаимодействия с другими физиологически активными молекулами.

Повышенные уровни ФНО - α в плазме и тканях, наблюдаемые при ожирении приводит к установлению постоянного воспалительного состояния. Считается, что АПН обладает благоприятными противоопухолевыми эффектами, которые, как полагают, обусловлены антипролиферативными, противовоспалительными эффектами, наряду с противодействием резистентности к инсулину.

Однако уровень циркулирующего АПН обратно пропорционален массе тела. АПН присутствует в кровообращении здоровых людей в высоких концентрациях. Сниженные уровни адипонектина в сыворотке крови коррелируют с развитием и прогрессированием опухоли и являются обратно пропорционально связаны с маркерами воспаления. В частности, адипонектин уменьшает индуцированное ФНО- α воздействие на пролиферацию и миграцию клеток. Исследования *in vitro* показывают, что ФНО- α , уровень которого повышен при ожирении, может быть частично ответственен за снижение выработки адипонектина при ожирении. Уровни адипонектина имеют сильный генетический компонент.

Среди сообщенных вариаций гена ADIPOQ было показано, что SNP rs266729, обнаруженный в промоторной области, в значительной степени связан с уровнем адипонектина. Адипонектин был предложен в качестве определяющего фактора в этиологии метаболического синдрома из-за его важного регулирующего действия на чувствительность к инсулину и воспаление. Таким образом, полиморфизм в гене ADIPOQ может играть определенную роль в патогенезе метаболического синдрома.

Увеличение веса связано со снижением АПН циркулирующие уровни и накопление висцерального жира могут продуцировать ингибирующие факторы, такие как TNF- α для синтеза или секреция АПН.

Доказательства того, что гипертрофия адипоцитов и чрезмерное накопление жировой ткани могут способствовать патогенным эффектам на адипоциты и жировую ткань, привели к формулированию концепции “адипозопатии”, определяемой как дисфункция адипоцитов и жировой ткани.

Адипозопатия, наряду с другими факторами (уровень ТГ, снижение уровня холестерина ЛПВП, высокое кровяное давление или нарушение метаболизма глюкозы), способствует инициации ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома. Причины и патофизиологические механизмы, вызывающие воспалительное состояние, связанное с ожирением, до конца не известны. Однако адипокины могут представлять собой биохимическую связь между ишемической болезнью сердца, воспалением и метаболическим синдромом.

Список литературы

1. Smetanin E, Outlev K, Kruchinin E, Yanin E, Zaitsev E. (2022). The Dynamics of Lipid Metabolism in Patients with Morbid Obesity Depending On the Type of Performed Surgery. *Georgian Med News*, (322): 105–108. – PubMed
2. García Pacheco AV, Arévalo Peláez CE, Ortiz Benavides RE. (2022). The pharmacological treatment of obesity: A historical perspective. *Gac Méd Caracas*, 130(3S).
3. Selvakumaran S, Lin CY, Hadgraft N, Chandrasekhar M, Owen N, Sugiyama T. (2023). Area-level socioeconomic inequalities in overweight and obesity: Systematic review on moderation by built-environment attributes. *Health Place*, 83: 103101. – PubMed
4. Jadhav AD, Chobe SV. (2022). Risk assessment of cardiovascular diseases using kNN and decision tree classifier. *Revue d'Intelligence Artificielle*, 36(1): 155–161.
5. Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration (BMI Mediated Effects) Lu Y, Hajifathalian K, Ezzati M, Woodward M, Rimm EB, Danaei G. (2014). Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1·8 million participants. *Lancet*, 383 (9921): 970–83. – PMC – PubMed

6. Harismendy O, Notani D, Song X, Rahim NG, Tanasa B, Heintzman N, Ren B, Fu XD, Topol EJ, Rosenfeld MG, Frazer KA (2011) 9p21 DNA variants associated with coronary artery disease impair interferon-gamma signalling response. *Nature* 470:264–268. 10.1038/nature09753 10.1038/nature09753 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Helgadóttir A, Thorleifsson G, Manolescu A, Gretarsdóttir S, Blondal T, Jonasdóttir A, Jonasdóttir A, Sigurdsson A, Baker A, Palsson A, Masson G, Gudbjartsson DF, Magnusson KP, Andersen K, Levey AI, Backman VM, Matthiasdóttir S, Jonsdóttir T, Palsson S, Einarsdóttir H, Gunnarsdóttir S, Gylfason A, Vaccarino V, Hooper WC, Reilly MP, Granger CB, Austin H, Rader DJ, Shah SH, Quyyumi AA, Gulcher JR, Thorgeirsson G, Thorsteinsdóttir U, Kong A, Stefansson K (2007a) A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of myocardial infarction. *Science* 316:1491–1493. 10.1126/science.1142842 10.1126/science.1142842 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Helgadóttir A, Thorleifsson G, Manolescu A, Gretarsdóttir S, Blondal T, Jonasdóttir A, Sigurdsson A, Baker A, Palsson A, Masson G, Gudbjartsson DF, Magnusson KP, Andersen K, Levey AI, Backman VM, Matthiasdóttir S, Jonsdóttir T, Palsson S, Einarsdóttir H, Gunnarsdóttir S, Gylfason A, Vaccarino V, Hooper WC, Reilly MP, Granger CB, Austin H, Rader DJ, Shah SH, Quyyumi AA, Gulcher JR, Thorgeirsson G, Thorsteinsdóttir U, Kong A, Stefansson K (2007b) A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of myocardial infarction. *Science* 316:1491–1493 10.1126/science.1142842 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Holdt LM, Hoffmann S, Sass K, Langenberger D, Scholz M, Krohn K, Finstermeier K, Stahringer A, Wilfert W, Beutner F, Gielen S, Schuler G, Gabel G, Bergert H, Bechmann I, Stadler PF, Thiery J, Teupser D (2013) Alu elements in ANRIL non-coding RNA at chromosome 9p21 modulate atherogenic cell functions through trans-regulation of gene networks. *PLoS Genet* 9:e1003588. 10.1371/journal.pgen.1003588 10.1371/journal.pgen.1003588 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Hubberten M, Bochenek G, Chen H, Hasler R, Wiehe R, Rosenstiel P, Jepsen S, Dommisch H, Schaefer AS (2019) Linear isoforms of the long noncoding RNA CDKN2B-AS1 regulate the c-myc-enhancer binding factor RBMS1. *Eur J Hum Genet* 27:80–89. 10.1038/s41431-018-0210-7 10.1038/s41431-018-0210-7 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. Ji J, Su L, Liu Z (2016) Critical role of calpain in inflammation. *Biomed Rep* 5:647–652. 10.3892/br.2016.785 10.3892/br.2016.785 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
12. Kim DH, Beckett JD, Nagpal V, Seman-Senderos MA, Gould RA, Creamer TJ, MacFarlane EG, Chen Y, Bedja D, Butcher JT, Mitzner W, Rouf R, Hata S, Warren DS, Dietz HC (2019) Calpain 9 as a therapeutic target in TGFbeta-induced mesenchymal transition and fibrosis. *Sci Transl Med* 11. 10.1126/scitranslmed.aau2814 [DOI] [PMC free article] [PubMed]
13. Lee RT, Libby P (1997) The unstable atherosclerosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 17:1859–1867. 10.1161/01.atv.17.10.1859 10.1161/01.atv.17.10.1859 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
14. Letavernier E, Zafrani L, Perez J, Letavernier B, Haymann JP, Baud L (2012) The role of calpains in myocardial remodelling and heart failure. *Cardiovasc Res* 96:38–45. 10.1093/cvr/cvs099 10.1093/cvr/cvs099 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
15. Liberzon A, Birger C, Thorvaldsdóttir H, Ghandi M, Mesirov JP, Tamayo P (2015) The Molecular signatures database (MSigDB) hallmark gene set collection. *Cell Syst* 1:417–425. 10.1016/j.cels.2015.12.004 10.1016/j.cels.2015.12.004 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
16. Love MI, Huber W, Anders S (2014) Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biol* 15:550. 10.1186/s13059-014-0550-8 10.1186/s13059-014-0550-8 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
17. Machiela MJ, Chanock SJ (2015) LDlink: a web-based application for exploring population-specific haplotype structure and linking correlated alleles of possible functional variants. *Bioinform* 31:3555–3557. 10.1093/bioinformatics/btv402 [DOI] [PMC free article] [PubMed]
18. Mercer TR, Dinger ME, Mattick JS (2009) Long non-coding RNAs: insights into functions. *Nat Rev Genet* 10:155–159. 10.1038/nrg2521 10.1038/nrg2521 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
19. Munz M, Richter GM, Loos BG, Jepsen S, Divaris K, Offenbacher S, Teumer A, Holtfreter B, Kocher T, Bruckmann C, Jockel-Schneider Y, Graetz C, Munoz L, Bhandari A, Tennstedt S, Staufienbiel I, van der Velde N, Uitterlinden AG, de Groot L, Wellmann J, Berger K, Krone B, Hoffmann P, Laudes M, Lieb W, Franke A, Dommisch H, Erdmann J, Schaefer AS (2018) Genome-wide association meta-analysis of coronary artery disease and periodontitis reveals a novel shared risk locus. *Sci Rep* 8:13678. 10.1038/s41598-018-31980-8 10.1038/s41598-018-31980-8 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
20. Munz M, Wohlers I, Simon E, Reinberger T, Busch H, Schaefer AS, Erdmann J (2020) QTLizer: comprehensive QTL annotation of GWAS results. *Sci Rep* 10:20417. 10.1038/s41598-020-75770-7 10.1038/s41598-020-75770-7 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
21. Myocardial Infarction Genetics C, Kathiresan S, Voight BF, Purcell S, Musunuru K, Ardissino D, Mannucci PM, Anand S, Engert JC, Samani NJ, Schunkert H, Erdmann J, Reilly MP, Rader DJ, Morgan T, Spertus JA, Stoll M, Girelli D, McKeown PP, Patterson CC, Siscovick DS, O'Donnell CJ, Elosua R, Peltonen L, Salomaa V, Schwartz SM, Melander O, Altshuler D, Ardissino D, Merlini PA, Berzuini C, Bernardinelli L, Peyvandi F, Tubaro M, Celli P, Ferrario M, Fève R, Marziliano N, Casari G, Galli M, Ribichini F, Rossi M, Bernardi F, Zoncin P, Piazza A, Mannucci PM, Schwartz SM, Siscovick DS, Yee J, Friedlander Y,

- Elosua R, Marrugat J, Lucas G, Subirana I, Sala J, Ramos R, Kathiresan S, Meigs JB, Williams G, Nathan DM, MacRae CA, O'Donnell CJ, Salomaa V, Havulinna AS, Peltonen L, Melander O, Berglund G, Voight BF, Kathiresan S, Hirschhorn JN, Asselta R, Duga S, Spreafico M, Musunuru K, Daly MJ, Purcell S, Voight BF, Purcell S, Nemesh J, Korn JM, McCarroll SA, Schwartz SM, Yee J, Kathiresan S, Lucas G, Subirana I, Elosua R, Surti A, Guiducci C, Gianniny L, Mirel D, Parkin M, Burt N, Gabriel SB, Samani NJ, Thompson JR, Braund PS, Wright BJ, Balmforth AJ, Ball SG et al (2009) Genome-wide association of early-onset myocardial infarction with single nucleotide polymorphisms and copy number variants. *Nat Genet* 41:334–341. 10.1038/ng.327 10.1038/ng.327 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
22. Nikpay M, Goel A, Won HH, Hall LM, Willenborg C, Kanoni S, Saleheen D, Kyriakou T, Nelson CP, Hopewell JC, Webb TR, Zeng L, Dehghan A, Alver M, Armasu SM, Auro K, Bjornes A, Chasman DI, Chen S, Ford I, Franceschini N, Gieger C, Grace C, Gustafsson S, Huang J, Hwang SJ, Kim YK, Kleber ME, Lau KW, Lu X, Lu Y, Lyytikainen LP, Mihailov E, Morrison AC, Pervjakova N, Qu L, Rose LM, Salfati E, Saxena R, Scholz M, Smith AV, Tikkanen E, Uitterlinden A, Yang X, Zhang W, Zhao W, de Andrade M, de Vries PS, van Zuydam NR, Anand SS, Bertram L, Beutner F, Dedoussis G, Frossard P, Gauguier D, Goodall AH, Gottesman O, Haber M, Han BG, Huang J, Jalilzadeh S, Kessler T, Konig IR, Lannfelt L, Lieb W, Lind L, Lindgren CM, Lokki ML, Magnusson PK, Mallick NH, Mehra N, Meitinger T, Memon FU, Morris AP, Nieminen MS, Pedersen NL, Peters A, Rallidis LS, Rasheed A, Samuel M, Shah SH, Sinisalo J, Stirrups KE, Trompet S, Wang L, Zaman KS, Ardisino D, Boerwinkle E, Borecki IB, Bottinger EP, Buring JE, Chambers JC, Collins R, Cupples LA, Danesh J, Demuth I, Elosua R, Epstein SE, Esko T, Feitosa MF et al (2015) A comprehensive 1,000 genomes-based genome-wide association meta-analysis of coronary artery disease. *Nat Genet* 47:1121–1130. 10.1038/ng.3396 10.1038/ng.3396 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
23. Rankin CR, Lokhandwala ZA, Huang R, Pekow J, Pothoulakis C, Padua D (2019) Linear and circular CDKN2B-AS1 expression is associated with inflammatory bowel Disease and participates in intestinal barrier formation. *Life Sci* 231:116571. 10.1016/j.lfs.2019.116571 10.1016/j.lfs.2019.116571 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
24. Regan MC, Kirk SJ, Hurson M, Sodeyama M, Wasserkrug HL, Barbul A (1993) Tumor necrosis factor-alpha inhibits in vivo collagen synthesis. *Surgery* 113:173–177 [PubMed] [Google Scholar]
25. Rekhter MD (1999) Collagen synthesis in atherosclerosis: too much and not enough. *Cardiovasc Res* 41:376–384. 10.1016/s0008-6363(98)00321-6 [DOI] [PubMed]
26. Rekhter MD, O'Brien E, Shah N, Schwartz SM, Simpson JB, Gordon D (1996) The importance of thrombus organization and stellate cell phenotype in collagen I gene expression in human, coronary atherosclerotic and restenotic lesions. *Cardiovasc Res* 32:496–502 10.1016/S0008-6363(96)00097-1 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]